

UGC Approved, Journal No. 48416 (IJCR), Impact Factor 2.314 **ISSN : 2393-8358**

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research
An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 6, No. 5.1

Year-6

May, 2019

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor

Dr. Indranil Sanyal

Joint Editors

Dr. Shrabanti Maity

Dr. Avijit Debnath

PUBLISHED BY

**S. K.C. School of English and Foreign Languages
Assam**

Mob. 9415388337, Email : ijcrjournal971@gmail.com, Website : ijcrjournal.com

CONTENTS

↪	Opportunities and Problems of Handicrafts Sector in Indian Economy Neha Gupta & Mansoor Ali	1-4
↪	The Feminism Reconsidered: A Study of Anita Desai's Novel Cry, The Peacock Rajesh Kumar	5-10
↪	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में फतेहपुर जनपद के गरम दल के युवकों का योगदान अशोक कुमार	11-14
↪	जल संसाधन का उचित उपयोग डॉ० शिव प्रकाश सिंह	15-18
↪	लेनिन और मार्क्स एन्जेल्स की भूमिका : राजनीतिक प्रणाली डॉ० नवीन पाण्डेय	19-23
↪	मुक्तिबोध के काव्य में शोषित और पीड़ित वर्ग मार्क्सवाद के विशेष आलोक में प्रेम चन्द	24-26
↪	महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका विवेक सिंह	27-32
↪	पर्यावरण एवं बाल-विकास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रभात किरण	33-36
↪	Indo- Sri Lanka Agreement 1987 Dr. H.L. Sharma	37-39
↪	सारनाथ के बौद्ध मन्दिरों का सांस्कृतिक अध्ययन डॉ० अभय कुमार एवं देवेन्द्र कुमार	40-42
↪	बौद्ध साहित्य में वर्णित सामाजिक आदर्श के मूल तत्व डॉ० कलावती	43-44
↪	ममता कालिया की कहानियों और स्त्री चेतना डॉ० पुष्पलता कुमारी	45-47
↪	पूर्व मध्यकाल में भारत और अरब के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ नीलेश झा	48-50
↪	Professionalism and Ethics in Teaching Prashant Kumar Singh	51-54
↪	Gandhi's <i>Swaraj</i> : A New Notion of Self, State and Sovereignty Sanjay Kumar & Archana Kumar	55-63
↪	Tradition of Yarn Preparation in Medieval India Dr. Anand Kumar Singh	64-68

→	संस्कृत बाल साहित्य से इतर बाल साहित्य डॉ० अमर जीत	69-72
→	स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख समाचार पत्रों की रूपरेखा डॉ० रजनीश उपाध्याय	73-76
→	जल संकट : संरक्षण व समाधान डॉ० अमिता श्रीवास्तव	77-78
→	समकालीन हिन्दी कविता और कुँवर नारायण डॉ० विदुषी आमेटा एवं मंजु दुल	79-82
→	स्ववित्तपोषित शिक्षक-शिक्षण संस्थानों का महत्व और सामुदायिक विकास डॉ० संजय कुमार राना	83-86
→	Marital Rape in India: Problem or Culture Dr. Neha Chaudhary	87-92
→	Foreign Investment in India Since 1991 Dr. Ravindra Kumar Sharma	93-98
→	डॉ० शिवप्रसाद सिंह के कथा साहित्य में समकालीनता अशोक कुमार सिंह एवं डॉ० ललित कुमार सिंह	99-102
→	सुरेंद्र वर्मा के नाटक "आठवां सर्ग" का वैचारिक विश्लेषण शैलेश कुमार राय	103-104
→	निजामाबाद के काले मृण्मय पात्रों पर अंलकरण एवं सांस्कृतिक चेतना डॉ० ब्रह्म स्वरूप	105-107
→	महाराष्ट्र में अभंग डॉ० अपूर्व रंगप्पा	108-110

महाराष्ट्र में अभंग

डॉ० अपूर्व रंगप्पा

पीआरटी (म्यूज़िक), केन्द्रीय विद्यालय दोगिमलै, बल्लारी जिला कनार्टक

महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत का संधि स्थल है। अतः दोनो की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावधाराओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक था। महाराष्ट्र के संतो की हरिहर ऐक्य की उदात्त कल्पना (यथा पंढरपुर की विठ्ठल मूर्ति पर सुशोभित शिवलिंग) ने उत्तर भारत और दक्षिण की वैष्णव और शैव संस्कृतियों को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। जनसाधारण को एक उचित मार्ग दिखाने और नाना दिशाओं की ओर भटकते हृदय को एक केन्द्र बिन्दू पर स्थिर कर उसकी भावभूमि को उदात्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में अनेक संत भक्तों का आविर्भाव हुआ और विविध विचारधाराओं ने इसकी अभिवृद्धि में योगदान किया। मराठी का साहित्यागार अत्यंत विशाल और गहन है। इसमें विपुलता के साथ-साथ विविधता भी विद्यमान है। मराठी मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की गौरवमयी परंपरा पर विहंगम दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि अनेक काव्य धाराओं ने इसकी अभिवृद्धि में योगदान किया। इतिहास कम की दृष्टि से प्रमुख भक्ति संप्रदायों का क्रम इस प्रकार है:— नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय, पंडित काव्यधारा, आनंद संप्रदाय। 'हठयोग प्रदीपिका' के अनुसार नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु आदिनाथ है जो स्वयं शिव का ही नामान्तर होने के कारण मानव देहधारी गुरुओं में यही इस परंपरा के प्रथम आचार्य है। गोरखनाथ अथवा गोरक्षनाथ इनके शिष्य थे। श्री गोरखनाथ ने स्वयं नाथ संप्रदाय का सूत्रपात एवं प्रचार महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में नाथ पंथी जोगियों को गोसावी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र को नाथ पंथी संप्रदाय की सबसे बड़ी देन यह है कि नाथ विचारधारा के कवियों ने देशी भाषा मराठी अथवा महाराष्ट्री में सर्वप्रथम भक्तिपरक ग्रन्थों का प्रमाणयन किया। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि जैसे मुकुन्दराज, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और विसोबा खेचर की गणना की जा सकती है। जिसमें ज्ञानेश्वर का स्थान सर्वोच्च है। संत ज्ञानेश्वर जी ने 'भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी' नामक अपने ग्रन्थ में रचित अभंगों में अद्वैतवाद तथा हठयोग की प्रक्रियाओं का सांगोपांग वर्णन किया है।¹

मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के संतो का महत्वपूर्ण योगदान है। संत ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि तथा चक्रधर से आरंभ होकर रामनाथ, तुकाराम, नामदेव ने भक्ति पर बल दिया तथा एक भगवान् की संतान होने के नाते सबकी समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया। नामदेव ने भरपूर कोशिश के साथ जाति-प्रथा का खंडन किया। अगर वे सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा को उखाड़ने में सफल न भी हुए हो तो भी उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण की शुद्धता, भक्ति की पवित्रता तथा सरसता और चरित्र की निर्मलता पर बल दिया। नामदेव की मराठी तथा हिन्दी रचनाओं में इनकी निर्गुणवादिता का रूप स्पष्ट देखा जा सकता है उन्होंने मराठी भाषा के माध्यम द्वारा महाराष्ट्र के संतो की न केवल धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति की अपितु मराठी के राजनीतिक उत्थान में बुनियादी काम किया। उनके विचारों से महाराष्ट्र की जनता ने एक नवीन संगठन तथा एकता को महसूस किया है इस प्रकार मध्ययुगीन इतिहास पर महाराष्ट्र के संतो का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है।

मराठी अभंग :-

अधिकांशतः मराठी में बोली जाने वाली मराठी भाषा का विकास संस्कृत से निकली महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश से माना जाता है। मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की प्रतिमा के अधोभाग में स्थित शिलालेख (983 ई) से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ मराठी का प्रचलन था। मराठी साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है:—यादव, बहमनी, मराठा, पेशवा, ब्रिटिश व समसामयिक काल।²

1188 ई. में मराठी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रन्थ 'विवेक सिन्धु' मराठी के आद्य कवि स्वामी मुकुन्दराज जो कि नाथ पंथ से दीक्षित हैं, द्वारा लिखा गया जिसके ठीक एक शतक बाद संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित 'ज्ञानेश्वरी' सामने आयी। इसी समय नामदेव, नरहरि, मुक्ताबाई, परसा भगत व अन्य कई भक्त कवि रचनाएं कर रहे थे। यादव काल में मराठी की स्थिति बिगड़ने लगी और नरसिंह सरस्वती व जनार्दन स्वामी ने इसे संभाला और सही दिशा दी। एकनाथ स्वामी ने 'ज्ञानेश्वरी' का भाषा-संस्कार कर उसे घर-घर तक पहुंचाया। इन्ही के समय के दासोपन्त ने भी विपुल साहित्य रचना की। शिवाजी काल में तुकाराम ने अभंग लिखे व समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने शुद्ध मराठी में रचनाएं कीं।³

मराठी साहित्य में अभंग का प्रयोग सर्वप्रथम संत ज्ञानेश्वर ने जो कि मराठी ओवी शैली बद्ध (ओवी का मालात्मक रूप अभंग कहलाता है), का अपने काव्य में प्रयोग किया। रीडवेल्स पब्लिकेशन्स नई दिल्ली

की मराठी इंग्लिश शब्दकोश के पृष्ठ सं 31 पर "अभंग" शब्द की व्याख्या निम्नलिखित अर्थ में दी गई है अभंग अर्थात् Unbroken, inviolate, A hymn.⁴

यह मराठी का लोक छन्द है और मराठी भाषा में लिखा गया है। इसकी लंबाई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है मराठी भाषा में निर्मित ये सभी पद गेय पद अर्थात् गाये जाने वाले पद होते हैं इनके पश्चात् नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम आदि संतो ने इस छंद में काव्य रचना की। अभंग में प्रायः 4 चरण होते हैं और चार चरणों का एक चौक होता है दो से लेकर दो सौ चौक भी एक अभंग में हो सकते हैं। इन चरणों में अक्षर मात्रा और गण का एक भी नियम लागू नहीं होता। अभंगों को गाते समय समुचित रूप से ताल न मिलने पर देवा रामा इत्यादि शब्द मिलाकर ताल की पूर्ति कर ली जाती है ताल की सुविधा के अनुसार अक्षरों की संख्या बढ़ जाने पर उन्हें संयुक्ताक्षर के रूप में पढ़ लिया जाता है मराठी कवियों ने तुक मिलाने की निराली रीति अपनायी है कुछ अभंगों में यह तुकबन्दी दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है और कही दूसरे तथा तीसरे के अन्त में भी की जाती हैं। कुछ अभंगों में पहले तीन चरणों में तुकबन्दी होती है परन्तु चौथे में नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह कि अभंग में किसी नियमविशेष के पालन के प्रति आग्रह नहीं है। अभंग में प्रथम दो पंक्तियों को ध्रुवपद मानते हैं और प्रत्येक चौक के गाने के पश्चात् इसे दोहराया जाता है।⁵ इसे एक गायक अथवा गायिका अथवा गायक गायिका के समूह द्वारा गाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है महाराष्ट्र में अभंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि महाराष्ट्र में लगभग सभी गायक एवं गायिका जो भजन भी गाते हैं वे अभंग का गायन करते ही हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं जब कभी मराठी गायक अथवा गायिका महाराष्ट्र के बाहर अपने गायन का प्रस्तुतीकरण करते हैं, तो उन्हें सहज ही वहाँ के श्रोतागणों की तरफ से अभंग गाने हेतु अवश्य कहा जाता है इस बात से यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि अभंग सुनने का चलन महाराष्ट्र राज्य के बाहर भी है यह भी देखने में आया है कि महाराष्ट्र राज्य के मराठी संगीतज्ञ अपने शिष्यों शिष्याओं को अभंग गाने की तालिम अवश्य प्रदान करते ही हैं महाराष्ट्र राज्य में भजनो का भी चलन है परन्तु अभंग का एक विशेष स्थान है महाराष्ट्र में भजन एवं अभंग गायन के अलग से कार्यक्रम किये जाते हैं। महाराष्ट्र में आज भी शास्त्रीय गायको-गायिकाओं को राग संगीत सादर प्रस्तुत करने के पश्चात् अभंग गाने के लिए निवेदन किया जाता है महाराष्ट्र के पूना जिले के निवासी व भारत रत्न स्व. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी को शास्त्रीय गायक के रूप में देखा व पहचाना जाता है परन्तु भीमसेन जी द्वारा गाये हुये अभंग व भजनों को आज भी वर्तमान समय में युवापीढ़ी में अत्यधिक चाव के साथ सुना व पसन्द किया जाता है। महाराष्ट्र में आज वर्तमान में भी वारकरी संप्रदाय जीवन्त है और अपने सानिध्य में विट्ठल की उपासना हेतु नवीन पीढ़ी के उपासक तैयार कर रहा है।

अभंग और ओवी में संबंध :-

ओवी अत्यंत प्राचीन मराठी छंद है। इ.सं. 1129 में सोमेश्वर द्वारा लिखित 'मानसोल्लास' ग्रन्थ में ओवी प्रबंध का उल्लेख किया गया है इसके पश्चात् शारंगदेव कृत संगीतरत्नाकर में ओवी और उसके लक्षण को बताया है ऐसा प्रतीत होता है:- "खण्डत्रयं प्रासयुक्तं गीयते देशभाषया ओवीपदं तदन्ये चेदोवी। तज्ञैस्तदोदिता त्रयाणां चरणानां स्युरेकाद्यावृत्तितो भिदा आदिममध्यान्तगैः। प्रासैरेकाघश्चं पदे पदे छनेभिर्बहुभिर्गेया ओव्या जगन्मनोहराः।।" तीन चरण की प्रासयुक्त रचना, ओवी के आरम्भ का रूप है, इसके पश्चात् यह साडेतीन चरण तथा साडेचार चरण की ओवी प्राप्त होती है। मराठी भाषा में ज्ञानदेव के गीतों में आधी ओवी छंद का प्रयोग मौखिक परंपरा में हुआ है। लोकगीत से आयी ओवी गेय और ग्रंथों से आयी ओवी पाठ्य है, ऐसा वर्गीकरण प्राप्त होता है परन्तु काव्यग्रन्थों की ओवी गेय ही है ऐसी जानकारी ज्ञानदेव, नरींद्र, भास्कर, इत्यादि आरम्भ के कवियों को थी ऐसा दृष्टिगोचर होता है। लोकगीत से आयी ओवी व लिखित वाङ्मय से आयी ओवी दोनों ही गायी जाती हैं। ओवी स्वर गेय है और अभंग तालगेय है अर्थात् अभंग के गायन में ताल की आवश्यकता पड़ती है। स्वर गेय ओवी का तालगेय अभंग में रूपान्तर हुआ ऐसा कई विद्वानों का मत है, मूल रूप ओवी है और ओवी के मालात्मक रूप को अभंग नाम दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है। ओवी मुक्त छंद है, पहले तीन चरणों में यमक है और अंत यानि चौथा चरण पहले के तीन चरणों से छोटा होता है। प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तीनों ही चरणों में एक जैसे अक्षर होने हैं या नहीं होने हैं इस विषय पर मराठी कवियों द्वारा किसी प्रकार का कोई बंधन अथवा नियम बनाया हुआ नहीं दिखाई देता है। गेय रूप की ओवी पाठ्यरूप की ओर मुड़ गयी ऐसा भी देखने में आया है, संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव द्वारा रचित ग्रन्थ ज्ञानेश्वरी में पंचाक्षरी, षडक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, दक्षाक्षरी, एकादशाक्षरी व द्वादशाक्षरी ऐसे ओवी के भिन्न प्रकार मिलते हैं, ओवी के कुछेक चरण में 13,14,15 अथवा 16 अक्षर भी मिलते हैं। ज्ञानेश्वरी में 11 प्रकार की ओवी मिलती है ऐसा इतिहासाचार्य राजवाडे जी का मत है, मराठी ओवी छंद का प्रयोग काव्यग्रन्थ में ही नहीं बल्कि धर्म, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, वेदान्त तथा योग इत्यादि विषयों के ग्रन्थों में किया गया है।⁶ ओवी के उदाहरण :

1. षडक्षरी ओवी:— ओम नमो आद्या। वेद प्रतिपाद्या। जय स्वसवेद्या। आत्मरूपा।।
2. सप्ताक्षरी ओवी :- देवा तूचि गणेशु। सकलार्थप्रकाशु। म्हणे निवृत्तिदासु। अवधारिजो।।
3. द्वादशाक्षरी ओवी:— जैसा रोगिया ज्वारहूनि उटिला। कां पां भणगा दुकळु पाहलआ।
तैसा जिभांचा लल्ललाट देखिला। अवाळुवे चाटिता।।⁷

ओवी गद्य व पद्य अथवा ग्रांथिक व गेय ऐसी दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की ओवी में चौथा चरण अन्य चरणों का ड्योढा होता है। ओवी के उद्भव के विषय में यह कहा जाता है कि कन्नड त्रिपदी से ओवी का सादृश्य है। मोरोपंत द्वारा रचित ओवी अभंग बहुत प्रसिद्ध है। ओवी आबालसुबोध साहित्य प्रकार है। मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास, मुक्तेश्वर, श्रीधर इत्यादि संत कवियों ने अपने अपने ग्रन्थ ओवी में लिखकर ओवी को मराठी जनजीवन में असाधारण स्थान प्राप्त करा दिया है। महाराष्ट्र में विठ्ठलभक्ती भागवत धर्म समाज में सभी को और बालवस्था से किशोरावस्था तक प्रमुख रूप से ओवी व अभंग इन दो छंदों की अनवरत साधना करनी होती है। महाराष्ट्र में निर्मित हुए ग्रांथिक ओवी की संख्या लाखों में है। ओवी जैसी ग्रंथों में है वैसे ही महाराष्ट्र की स्त्रियों के मुखों से सुनने को प्राप्त होती है।

श्राव्य ओवी ये प्रकार अशिक्षित जनता व विशेषतः स्त्रियों के जीवन से निकलती है। आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों को चक्की चलाते हुए ओवी गाते हुए सुना जा सकता है। आज भी साधारणतः महाराष्ट्र में उच्च वर्ग में लड़कीयाँ या स्त्रियाँ झूले पर बैठते समय जो ओवी गाती है वो साडेतीन चरणी होती है—*मोरमुगुट माथा। गळा वनमाळा। स्मरावा सावळा। गाकुळीचा।।* परंतु निम्न वर्ग से आने वाली स्त्रियाँ चक्की चलाते समय ओवी गाती है वो साधारणतः चार चरणी होती है—*सकाळींच्या पारीं। चल अंगण लोटूं दोघी। माझ्या दारामधी सुर्व्या। पावणा आला बिगी।* ओवी का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार से किया जाता है:— पौराणिक कथा पर आधारित ओवी, भक्तिप्रधान ओवी, ऐतिहासिक कथा पर आधारित ओवी, देवादिक ओवी, सामाजिक व कौटुंबिक जीवन पर ओवी। पौराणिक कथा पर आधारित ओवी में महाभारत व रामायण कथाप्रसंग पर ओवी अधिक मिलती है। मराठी संतो पर व पंढरीनाथ, पाण्डुरंग पर भक्ति भाव से ओवी लिखी गयी है। ऐतिहासिक संदर्भित ओवी कम है पर जो है वो मराठे शाही संबंधित आत्मीयता का भाव रखती है। देवादिक ओवी में गणपति, मारुति, राम, कृष्ण, शिव व देवी पर आधारित ओवी भी प्राप्त होती है। अंबाबाई की ओवीयां अधिक है चूंकि मराठी स्त्रियों ने देवी जगदम्बा को अपना सौभाग्य रक्षक माना है अतः इन पर आधारित ओवी भी प्राप्त होती हैं। सामाजिक व कौटुंबिक जीवन पर ओवी महाराष्ट्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ओवी में मातृ-पितृ प्रेम, वात्सल्य, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी प्रेम, मैत्रीभाव जैसी भावनायें भी मिलती हैं। ग्रांथिक ओवी एवं जनसामान्य ओवी इन दोनों का दृढ़ सम्बन्ध है। ग्रांथिक ओवी ने गेय ओवी पर अच्छा प्रभाव डाला है। फिर भी इन दोनों ही ओवी में मूलभूत अन्तर है। ग्रांथिक ओवी का मूल, विशिष्ट व्यक्ति की बुद्धि या कोई एक पंथ के तत्त्वज्ञान में रहती है दूसरी ओर ज्ञानपद ओवी का उगम सर्वसामान्य अशिक्षित जनता के सामुदायिक मन और अनुभव में होता है इस कारण से ग्रांथिक ओवी का भरपूर प्रचार होते हुये भी ज्ञानपद ओवी यानि जनसामान्य ओवी ने अपना स्वरूप कायम रखा हुआ है। संतो कवियों की ओवी बद्ध ग्रंथों का मूल समाज को धर्म, नीति और भक्ति का संदेश देना था परंतु ज्ञानपद ओवी अथवा जनसामान्य ओवी मानवता और वास्तविकता को धर्म व निति से भी अधिक कीमत् देते हैं और इसलिए समाजशास्त्र दृष्टि से ग्रांथिक ओवी की अपेक्षा गेय ज्ञानपद ओवी का महत्व अधिक है।⁸

संदर्भ :

- 1 पृष्ठ सं.—20—23. महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति परंपरा और तुकाराम,डा.श्रीमती रमेश सेठ, प्रकाशक— साहित्य शोध संस्थान नई दिल्ली
- 2 पृष्ठ सं. 251,जागरण वार्षिकी 2003 (स्वप्रति)
3 पृष्ठ सं.676,मनोरमा इयर बुक 2009 (स्वप्रति)
- 4 मराठी हिन्दी शब्द कोश —प्रकाशक :- रीडवेल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृष्ठ सं. 31
- 5 सेठ श्रीमती रमेश, तुकाराम एवं कबीर एक तुलनात्मक अध्ययन, आईएसबीएन सं.— 81—073—058,संगीत नाटक अकादमी लाईब्रेरी नई दिल्ली से प्राप्त, पृष्ठ सं. 292
- 6 पृ. स. 135,वाङ्मयीन संज्ञा —संकल्पना कोश, प्रकाशक— जी आर भटकल फाउन्डेशन मुंबई, ISBN 81901007—1—x का हिन्दी अनुवाद।
- 7 पृ. स. 135, वाङ्मयीन संज्ञा —संकल्पना कोश, प्रकाशक— जी आर भटकल फाउन्डेशन मुंबई, ISBN 81901007—1—x
- 8 संपादक— जोशी महादेव, भारतीय संस्कृति कोश, प्रथम खण्ड, प्रकाशक—भारतीय संस्कृति कोश मंडल पृ. स. 785—790